

ПОТЕНЦИАЛ ИГРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ

Тургунова Райхона, магистрант

Наманганского государственного педагогического института

Аннотация: В статье рассматривается методика обучения русской фразеологии с использованием игровых технологий. Особое внимание уделяется интеграции лингвистического и культурологического аспектов, анализу компонентного состава и образного значения фразеологических единиц. Рассматриваются различные игровые методы – дидактические и ролевые игры, задания на восстановление фразеологических оборотов, контекстуальные упражнения и моделирование образной основы выражений.

Ключевые слова: игровые технологии, фразеологические единицы, методика, игровая форма, технологии, упражнения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'yin texnologiyalaridan foydalangan holda rus tili frazeologiyasini o'qitish usullari ko'rib chiqiladi. Alohida e'tibor lingvistik va madaniy jihatlarni birlashtirishga, frazeologik birliklarning tarkibiy tarkibi va majoziy ma'nosini tahlil qilishga qaratilgan. Didaktik va rolli o'yinlar, frazeologik birliklarni qayta tiklash bo'yicha topshiriqlar, kontekstual mashqlar va iboralarning majoziy asosini modellashtirish kabi turli xil o'yin usullari ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: o'yin texnologiyalari, frazeologik birliklar, metodologiya, o'yin shakli, texnologiyalar, mashqlar.

Abstract: This article examines methods for teaching Russian phraseology using gaming technologies. Particular attention is paid to the integration of linguistic and cultural aspects, and to the analysis of the component composition and figurative meaning of phraseological units. Various gaming methods are considered, including didactic and role-playing games, tasks for reconstructing phraseological units, contextual exercises, and modeling the figurative basis of expressions.

Keywords: gaming technologies, phraseological units, methodology, game form, technologies, exercises.

Введение. Современные образовательные реалии требуют поиска эффективных методических подходов, способствующих активизации познавательной деятельности обучающихся и повышению мотивации к изучению языка. В этом контексте особую актуальность приобретают игровые технологии, которые рассматриваются как средство интенсификации учебного процесса, развития речевой активности и формирования устойчивых языковых навыков. Игровая форма обучения позволяет моделировать коммуникативные ситуации, приближенные к реальному речевому общению, и способствует осознанному усвоению языкового материала.

Потенциал игровых технологий в обучении русской фразеологии заключается в их способности объединять когнитивный, эмоциональный и коммуникативный аспекты обучения. Использование игровых заданий, ролевых и дидактических игр, интерактивных упражнений способствует более глубокому пониманию значения фразеологических единиц, их стилистических особенностей и функциональной нагрузки в речи. Кроме того, игровые технологии создают условия для многократного повторения и актуализации фразеологизмов без эффекта монотонности, что положительно влияет на прочность усвоения.

Материалы. Е.А. Быстрова в исследовании «Теоретические основы обучения русской фразеологии в национальной школе» подчёркивает необходимость целенаправленного ознакомления обучающихся с элементарными теоретическими представлениями о компонентном составе фразеологических единиц. По мнению исследователя, целостное

значение фразеологизма формируется в результате взаимодействия исходного смысла свободного словосочетания, выступающего в роли фразеологического образа, и нового, переносного значения, закреплённого в языковой системе [4]. Именно образность обеспечивает семантическую неделимость фразеологической единицы и выступает важным компонентом её смысловой структуры, определяя специфику функционирования устойчивого выражения в речи.

Изучение русской фразеологии в процессе обучения русскому языку как иностранному способствует комплексному развитию языковых навыков обучающихся. Освоение фразеологизмов позволяет не только обогатить словарный запас, но и способствует более глубокому усвоению фонетических, морфологических и синтаксических особенностей русского языка. Кроме того, фразеологические единицы отражают национально-культурную специфику языка, что делает их важным средством формирования культурологической и межкультурной компетентности обучающихся, а также повышает уровень их коммуникативной готовности к использованию языка в реальных речевых ситуациях [5].

А.А. Сейткужина, анализируя методику преподавания русской фразеологии в работе «Обучение русской фразеологии в 6–8 классах национальной школы (на основе значений опорных компонентов фразеологических единиц)», отмечает, что на начальном этапе изучения русского языка как иностранного особое значение приобретает объяснение обучающимся природы возникновения фразеологических единиц. По мнению исследователя, учащиеся должны осознавать, что первоначально фразеологизмы представляли собой свободные словосочетания, употреблявшиеся в прямом значении [3].

В процессе длительного функционирования в речи и закрепления в неизменном лексическом окружении такие выражения утратили первоначальный образный смысл. Входя в состав фразеологического оборота, отдельные слова перестают сохранять свои исходные лексические значения и теряют семантическую связь с соответствующими лексемами свободного употребления. В результате фразеологическая единица приобретает устойчивость компонентного состава, а её значение становится обобщённым и неделимым. Таким образом, семантика фразеологизма качественно отличается от словесной семантики и не сводится к сумме значений входящих в него компонентов [1].

Методика обучения фразеологизмам русского языка, по мнению А.А. Сейткужиной, предполагает формирование у обучающихся умений анализировать как смысловое и образное содержание фразеологических единиц, так и их компонентный состав. Лингвистический аспект преподавания русской фразеологии направлен на выявление в лексическом составе языка неделимого, целостного значения фразеологических единиц и их функционирования в синтаксической системе. Культурологический аспект, в свою очередь, ориентирован на развитие речевой и культурной компетентности обучающихся.

В рамках указанных аспектов особое внимание уделяется распознаванию обучающимися когнитивных структур как общего, так и специального характера, которые нередко затрудняют осмысление идиоматических выражений русского языка. Процесс ознакомления с фразеологическими единицами основывается на изучении их основных свойств и признаков, анализе компонентного состава и последующем использовании в речевой коммуникации. В связи с этим до введения фразеологического материала в учебный процесс необходимо учитывать и последовательно реализовывать задачи специального и частного характера [3], среди которых выделяются:

- Изучение основных признаков фразеологизмов;
- Демонстрация особенностей их функционирования в языке на конкретных примерах;
- Развитие учебных, языковых и культурологических умений посредством анализа компонентного состава фразеологических единиц.

Эффективное усвоение фразеологии возможно при сочетании лингвистического и культурологического подходов, предполагающих анализ смыслового и образного значения

фразеологизмов, их компонентного состава и особенностей функционирования в речи. Реализация данных задач требует использования таких методических средств, которые обеспечивают активное включение обучающихся в учебный процесс, способствуют осмысленному восприятию языкового материала и его практическому применению в коммуникативной деятельности, что обуславливает целесообразность обращения к игровым технологиям в обучении русской фразеологии.

Методика. Игровые методы создают условия для моделирования речевых ситуаций, приближённых к реальному общению, что способствует более прочному усвоению семантики, образности и функциональной специфики фразеологических единиц. Использование игры позволяет сочетать познавательную активность с эмоциональной вовлечённостью, что особенно важно при обучении русской фразеологии как сложному и культурно обусловленному языковому явлению.

Одним из наиболее распространённых игровых методов является дидактическая игра, направленная на установление соответствия между фразеологизмом и его значением. Обучающимся предлагаются карточки с фразеологическими единицами и их толкованиями, которые необходимо соотнести между собой. Например, *выражения бить баклуши, держать язык за зубами, водить за нос* соотносятся с такими значениями, как «бездельничать», «хранить молчание», «обманывать». Данный метод способствует формированию навыков семантического анализа и помогает осознать неделимость значения фразеологизма.

Эффективным средством усвоения фразеологических единиц является ролевая игра, в рамках которой обучающиеся разыгрывают коммуникативные ситуации с обязательным использованием заданных устойчивых выражений. Например, в ситуации бытового диалога один из участников использует фразеологизм попасть впросак, а другой – делать из мухи слона. Такая форма работы развивает речевые умения, формирует навыки адекватного употребления фразеологизмов в контексте и способствует преодолению языкового барьера.

Метод языковой догадки реализуется через игровые задания на восстановление пропущенных компонентов фразеологической единицы. Обучающимся предлагаются неполные выражения, например: *держат ... за зубами, как ... в воде, работают спустя ...*, которые необходимо восстановить и объяснить их значение. В процессе выполнения задания учащиеся анализируют компонентный состав фразеологизмов, что способствует развитию лексико-семантического мышления и закреплению устойчивости выражений.

Особое место в методике занимает игровое моделирование образной основы фразеологизмов. Обучающимся предлагается представить или изобразить буквальное значение выражений, таких как *вешать лапшу на уши, ломать голову, сидеть сложа руки*, после чего проводится обсуждение их переносного смысла. Сопоставление прямого и фразеологического значения способствует осознанию образности как ключевого компонента семантической структуры фразеологизма и облегчает его запоминание.

Важным игровым методом является контекстуальная игра, в ходе которой обучающиеся самостоятельно конструируют высказывания или небольшие тексты с использованием заданных фразеологических единиц. Например, предлагается составить короткий рассказ, включив выражения *ни пуха ни пера, дело в шляпе, зарубить на носу*. Данный метод направлен на развитие коммуникативной компетенции и формирование навыков продуктивного использования фразеологии в устной и письменной речи.

Таким образом, игровые методы в обучении русской фразеологии обеспечивают комплексный подход к усвоению фразеологических единиц, объединяя семантический, структурный и культурологический аспекты. Их систематическое использование способствует активизации познавательной деятельности обучающихся, повышению мотивации к изучению языка и формированию устойчивых навыков употребления фразеологизмов в коммуникативной практике.

Анализ и результаты. В качестве основных показателей рассматривались уровень понимания семантики фразеологических единиц, способность обучающихся к их адекватному использованию в речи, а также степень осознания образной и культурологической основы устойчивых выражений. Обучающиеся демонстрировали более высокий уровень распознавания целостного значения фразеологических единиц, таких как *бить баклуши*, *водить за нос*, *дело в шляпе*, а также реже допускали ошибки, связанные с буквальным толкованием компонентов. Это свидетельствует о формировании навыков семантического анализа и понимания неделимости значения фразеологизма.

Особенно заметные положительные результаты были зафиксированы в заданиях, направленных на контекстуальное употребление фразеологических единиц. В процессе ролевых и коммуникативных игр обучающиеся стали активнее включать фразеологизмы в устную речь, использовать их в соответствии с речевой ситуацией и стилистическими условиями. Количество спонтанных высказываний с использованием устойчивых выражений значительно возросло, что указывает на развитие коммуникативной и речевой компетенции.

После систематического применения игровых технологий увеличилось количество корректно употреблённых фразеологических единиц, а также повысилась вариативность используемой фразеологии. Обучающиеся стали осознанно подбирать фразеологизмы в соответствии с содержанием текста, избегая механического заучивания и шаблонного воспроизведения. В частности, в сочинениях и мини-текстах чаще встречались такие выражения, как *ломать голову*, *держат язык за зубами*, *сидеть сложа руки*, используемые в адекватном контексте.

Важным результатом стало также повышение мотивации обучающихся к изучению фразеологии. Игровая форма работы снижала уровень тревожности и страх речевой ошибки, способствовала созданию благоприятной психологической атмосферы на занятиях. Обучающиеся проявляли больший интерес к происхождению фразеологизмов, их образной основе и культурному содержанию, что свидетельствует о развитии культурологической компетентности.

Заключение. Использование игровых методов способствует более эффективному усвоению семантики, образной основы и компонентного состава фразеологических единиц, а также формированию навыков их адекватного употребления в устной и письменной речи.

Игровые технологии обеспечивают интеграцию лингвистического и культурологического аспектов обучения, создавая условия для осознанного восприятия фразеологизмов как целостных языковых единиц, отражающих национально-культурную специфику русского языка. Включение обучающихся в игровые и коммуникативные ситуации повышает мотивацию к изучению фразеологии, активизирует познавательную деятельность и способствует развитию фразеологической, коммуникативной и культурологической компетенции.

Таким образом, систематическое применение игровых технологий в процессе обучения русской фразеологии является целесообразным и педагогически оправданным. Полученные результаты могут быть использованы в практике преподавания русского языка как иностранного, а также при разработке учебно-методических материалов, ориентированных на повышение эффективности освоения фразеологического материала.

Список литературы

1. Лепшокова, Е.А. Структурные и семантические особенности фразеологических единиц в современном английском и русском языках / Е.А. Лепшокова // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. – 2020. – № 4 (182). – С. 272-274.
2. Акишина, А.А. Учимся учить: Для преподавателей русского языка как иностранного / А.А. Акишина, О.Е. Каган. – Москва: Русский язык, 2004. – 238 с.
3. Сейткужина, А.А. Обучение русской фразеологии в 6-8 классах национальной школы (На основе значений опорных компонентов фразеологических единиц) / А.А. Сейткужина //

- дис. Канд. Пед. Наук: 13.00.02. – Москва: Институт содержания и методов обучения, 2005. – 295 с.
4. Быстрова, Е.А. Теоретические основы обучения русской фразеологии в национальной школе / Е.А. Быстрова. – Москва, Педагогика 1985. – 136 с.
 5. Лепшокова, С.М. Выразительные средства художественного текста в английском языке / С.М. Лепшокова // Традиции и инновации в системе образования. – Карачаевск: Карачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева 2020. – С. 117-123.
 6. Жуков В.П. Русская фразеология. – М.: Высшая школа, 2006. 408 с.
 7. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка: Учебное пособие. Изд. 6-е. – М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2012. 272 с.